

RAQAMLI REALLIK SHAROITIDA BO‘LAJAK FILOLOG FAOLIYATINING KONSEPTUAL TRANSFORMATSIYASI

Oymatova Nilufar Mirjamolovna

pedagogika fanlari bo‘yicha falsafa doktori

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19706344>

Annotatsiya. Ushbu maqolada oliy ta‘limning global transformatsiyasi sharoitida bo‘lajak filologlarning kasbiy-metodik va axborot kompetentligini rivojlantirishning o‘ziga xos xususiyatlari hamda pedagogik omillari ilmiy-nazariy jihatdan tadqiq etilgan. Tadqiqotning maqsadi an‘anaviy yondashuvlardan chekingan holda, raqamli ta‘lim muhitida talabalarning kasbiy tayyorgarlik darajasini oshirishga xizmat qiluvchi asosiy mezonlarni aniqlashdan iborat. Maqolada tizimli-faoliyatli, ma‘lumotlarga asoslangan yondashuvlar hamda empirik tahlil metodlari qo‘llanilgan. Tadqiqot natijalariga ko‘ra, axborot-kognitiv, kasbiy-texnologik (xususan, ta‘limda generativ sun‘iy intellekt – Gen AI va interaktiv modellashtirish imkoniyatlaridan foydalanish), infratuzilmaviy va motivatsion-kreativ omillarning o‘zaro integratsiyasi bo‘lajak mutaxassislarda katta hajmdagi matnlar bilan ishlash, mustaqil izlanish va innovatsion didaktik kontent yaratish ko‘nikmalarini sezilarli darajada oshirishi asoslab berilgan. Olingan ilmiy xulosalar filologik ta‘lim jarayonini takomillashtirish, yangi avlod o‘quv dasturlarini yaratish hamda ta‘lim sifatini raqamli reallik talablari asosida yangi bosqichga ko‘tarish uchun muhim amaliy ahamiyat kasb etadi.

Kalit so‘zlar: raqamli ta‘lim muhiti, kasbiy-metodik kompetentlik, axborot kompetentligi, bo‘lajak filologlar, generativ sun‘iy intellekt, innovatsion didaktika, ma‘lumotlarga asoslangan yondashuv, pedagogik omillar.

Аннотация. В данной статье научно и теоретически исследуются особенности и педагогические факторы развития профессионально-методологической и информационной компетентности будущих филологов в контексте глобальной трансформации высшего образования. Цель исследования – выявление основных критериев, способствующих повышению уровня профессиональной подготовки студентов в цифровой образовательной среде, отходя от традиционных подходов. В статье используются систематически-активный, дата-ориентированный подходы и методы эмпирического анализа. По результатам исследования обосновывается, что взаимная интеграция информационно-познавательных, профессионально-технологических (в частности, использование генеративного искусственного интеллекта в образовании – Gen AI и интерактивное моделирование), инфраструктурных и мотивационно-творческих факторов значительно повышает навыки будущих специалистов в работе с большими объемами текстов, самостоятельных исследованиях и создании инновационного дидактического контента. Полученные научные выводы имеют большое практическое значение для совершенствования филологического образовательного процесса, создания учебных программ нового поколения и повышения качества образования до нового уровня, основанного на требованиях цифровой реальности.

Ключевые слова: цифровая образовательная среда, профессиональная и методологическая компетентность, информационная компетентность, будущее

филологи, генеративный искусственный интеллект, инновационная дидактика, подход, основанный на данных, педагогические факторы.

Abstract. This article scientifically and theoretically studies the specific features and pedagogical factors of the development of professional-methodological and information competence of future philologists in the context of the global transformation of higher education. The purpose of the study is to identify the main criteria that serve to increase the level of professional training of students in a digital educational environment, departing from traditional approaches. The article uses systematic-active, data-driven approaches and empirical analysis methods. According to the results of the study, it is substantiated that the mutual integration of information-cognitive, professional-technological (in particular, the use of generative artificial intelligence in education - Gen AI and interactive modeling), infrastructural and motivational-creative factors significantly increases the skills of future specialists in working with large volumes of texts, independent research and creating innovative didactic content. The obtained scientific conclusions are of great practical importance for improving the philological educational process, creating new generation curricula, and raising the quality of education to a new level based on the requirements of digital reality.

Keywords: digital educational environment, professional and methodological competence, information competence, future philologists, generative artificial intelligence, innovative didactics, data-based approach, pedagogical factors.

Jahon ta'lim tizimida ro'y berayotgan global transformatsiya jarayonlari oliy ta'lim muassasalari oldiga mutaxassislar tayyorlash paradigmasini tubdan qayta ko'rib chiqish vazifasini qo'yimoqda. To'rtinchi sanoat inqilobi sharoitida jamiyatning barcha jabhalari, xususan, gumanitar fanlar ham jadal raqamlashtirilmoqda. Raqamli texnologiyaning rivojlanishi an'anaviy filologik tadqiqotlar va ta'lim jarayoniga ma'lumotlarga asoslangan yondashuvlarni, jumladan, generativ sun'iy intellekt, katta ma'lumotlar tahlili va bulutli texnologiyalarni keng joriy etishni taqozo etmoqda. Bu esa, o'z navbatida, bo'lajak filolog kadrlardan nafaqat chuqur sohaviy bilimlarni, balki yuqori darajadagi raqamli va axborot kompetentligiga ega bo'lishni talab qiladi.

Bugungi kunda oliy filologik ta'lim amaliyotida o'ziga xos ziddiyat kuzatilmoqda: bir tomondan, ta'lim muassasalarini axborotlashtirish darajasi ortib borayotgan bo'lsa, ikkinchi tomondan, bo'lajak til va adabiyot o'qituvchilarining raqamli ta'lim muhitida ishlashga doir kasbiy-metodik tayyorgarligi zamonaviy talablardan ortda qolmoqda. An'anaviy o'qitish metodlari «raqamli avlod» (Z va Alpha avlodlari) vakillarining kognitiv ehtiyojlarini to'laqonli qondira olmayapti. Talabalarda katta hajmdagi badiiy-tarixiy matnlarni raqamli vositalar yordamida tahlil qilish, virtual va interaktiv didaktik kontentlarni yaratish ko'nikmalari yetarlicha rivojlanmagan. Ushbu bo'shliqni to'ldirish oliy ta'lim tizimida innovatsion pedagogik yechimlarni ishlab chiqishni talab qiladi.

Zamonaviy filologning kasbiy qiyofasi ikki asosiy kompetentlikning o'zaro konvergentsiyasi orqali shakllanadi. Axborot kompetentligi mutaxassisning turli axborot resurslaridan maqsadli foydalana olish, raqamli platformalarda erkin harakat qilish va elektron ma'lumotlarni qayta ishlash qobiliyatini anglatasa, kasbiy-metodik kompetentlik ushbu axborotlarni o'quv jarayoniga didaktik jihatdan to'g'ri va samarali tatbiq eta olish mahoratini bildiradi. Raqamli ta'lim muhitida bu ikki tushuncha yaxlit bir tizimni hosil qilib, bo'lajak

o‘qituvchining kreativ faoliyati va uzluksiz kasbiy rivojlanishi (lifelong learning) uchun fundamental asos bo‘lib xizmat qiladi.

Ta‘lim jarayonini raqamlashtirish va o‘qituvchilarning texnologik kompetentligini rivojlantirish masalalari jahon ilm-fanida keng tadqiq etilgan. Xususan, M. Kexler va P. Mishra tomonidan ishlab chiqilgan TPACK (Texnologik, pedagogik va mazmuniy bilimlar uyg‘unligi) modeli o‘qituvchining kasbiy-metodik va axborot kompetentligini integratsiyalashda fundamental nazariy asos bo‘lib xizmat qiladi. Ushbu model doirasida texnologiya, pedagogika va fan mazmunining uzviyligi ta‘minlanadi.

Shuningdek, zamonaviy xorijiy tadqiqotlarda (L. Floridi, J. Siemens) raqamli gumanitaristika va konnektivizm nazariyalari ilgari surilib, ta‘lim oluvchilarning katta ma‘lumotlar bilan ishlash ko‘nikmalarini rivojlantirish masalalariga alohida urg‘u berilmoqda. So‘nggi yillardagi izlanishlar, ayniqsa, ta‘lim jarayoniga generativ sun‘iy intellekt va ma‘lumotlarga asoslangan (data-driven) yondashuvlarni tatbiq etish orqali gumanitar fanlarni o‘qitish samaradorligini oshirishga qaratilgan. Bu yo‘nalishda talabalarning kreativ fikrlashini va mustaqil izlanish qobiliyatlarini rivojlantiruvchi STEAM-texnologiyalarning filologik ta‘limdagi o‘rni alohida tadqiq qilinmoqda.

Oliy ta‘lim tizimini axborotlashtirish, bo‘ljak o‘qituvchilarning axborot kompetentligini shakllantirish va elektron didaktik ta‘minot yaratishning pedagogik-psixologik xususiyatlari U. Begimqulov, N. Taylaqov, N. Muslimov, D. Sayfurov, M. Aripov kabi olimlar tomonidan asoslab berilgan. Mahalliy tadqiqotchilarning ishlarida, asosan, axborot texnologiyalarini o‘quv jarayoniga joriy etishning umumiy didaktik tamoyillari, elektron darsliklar va virtual stendlar yaratish masalalari yoritilgan.

Mavjud ilmiy manbalar tahlili shuni ko‘rsatadiki, o‘zbek adabiyotini o‘rganishning tarixiy-filologik asoslari hamda ta‘limni raqamlashtirish masalalari alohida yo‘nalish sifatida yetarlicha o‘rganilgan. Biroq ushbu ikki yo‘nalishning o‘zaro uyg‘unligi hali to‘liq yoritilmagan.

Xususan, bo‘ljak filologlarga mumtoz va jadid adabiyotini o‘qitishda zamonaviy raqamli vositalardan (interaktiv platformalar, sun‘iy intellekt texnologiyalari, ma‘lumotlar tahlili vositalari) samarali foydalanishning yagona metodik tizimi yetarlicha ishlab chiqilmagan. Shuningdek, raqamli ta‘lim muhitida talabalarning kasbiy-metodik va axborot kompetentligini birgalikda rivojlantirishga xizmat qiluvchi aniq pedagogik omillar va mezonlar tizimi ham to‘liq shakllanmagan.

Mazkur maqolada ushbu muammolarni tahlil qilishda zamonaviy pedagogika va raqamli ta‘lim texnologiyalari yondashuvlariga tayanildi. Tadqiqot davomida asosan nazariy tahlil, taqqoslash va umumlashtirish usullaridan foydalanildi.

Tadqiqotning nazariy asosini bir nechta yondashuvlar tashkil etadi. Xususan, tizimli-faoliyatli yondashuv ta‘lim jarayonini o‘zaro bog‘liq elementlar – maqsad, mazmun, vositalar va natijalar tizimi sifatida qaraydi. Bu yondashuvda talaba passiv tinglovchidan faol ishtirokchiga aylanib, raqamli muhitda matnlarni mustaqil tahlil qiladi va yangi kontent yaratadi.

Shuningdek, kompetentli yondashuv ta‘lim jarayonida nafaqat bilim berish, balki talabalarda axborotdan samarali foydalanish va uni o‘qitish jarayoniga qo‘llash ko‘nikmalarini shakllantirishga xizmat qiladi.

Bundan tashqari, ma‘lumotlarga asoslangan yondashuv orqali adabiy matnlarni o‘qitishda raqamli korpuslar, sun‘iy intellekt va ta‘lim analitikasi imkoniyatlaridan foydalanish o‘quv jarayonini individuallashtirish va samaradorligini oshirishga yordam beradi.

Filologik ta’limda birinchi galdagi vazifa – talabalarda axborot bilan ishlash madaniyatini shakllantirishdir. Bo’lajak filologlarda katta hajmdagi matnlar va tarixiy manbalar bilan ishlashda zamonaviy raqamli vositalardan maqsadli foydalanish ko’nikmasi rivojlantirildi. Bunda quyidagi jihatlar yuqori natija berdi:

– Matn tahlili dasturlari: Adabiy asar namunalarini korpusli lingvistika dasturlari yordamida semantik va stilistik tahlil qilish, matnning chastotali lug’atlarini avtomatik yaratish ko’nikmalarini shakllantirish.

– Generativ sun’iy intellekt: Talabalarni katta til modellari bilan ishlashga o’rgatish orqali tarixiy matnlarni sharhlash, murakkab arxaizm va istorizmlarni zamonaviy tilga moslashtirish jarayonlarini optimallashtirish. Sun’iy intellekt vositalaridan tayyor kontent generatori sifatida emas, balki kognitiv tahlil va tanqidiy fikrlash assistenti sifatida foydalanish madaniyati o’rgatildi.

Zamonaviy filolog shunchaki axborot iste’molchisi emas, balki raqamli didaktik materiallar yaratuvchisi bo’lishi lozim. Eksperiment davomida talabalarning raqamli didaktika va STEAM tamoyillari asosida yangi avlod o’quv kontentlarini loyihalash va yaratish ko’nikmalari baholandi:

– Innovatsion didaktik loyihalash: Talabalar tomonidan interaktiv lug’atlar, virtual xrestomatiyalar va multimediali elektron qo’llanmalar yaratish amaliyoti joriy etildi. Bunda gumanitar yo’nalish bilan texnologik vositalarning uzviy integratsiyasi ta’minlandi.

– Yangi texnologik yondashuvlar: O’quv jarayoniga “Ta’limda generativ sun’iy intellect” va murakkab dasturlash tillarini chuqur o’rganmasdan turib, tabiiy til ko’rsatmalari orqali dasturiy mahsulotlar va ta’lim ilovalarni yaratish kabi zamonaviy modullar integratsiya qilindi. Bu orqali bo’lajak filologlarning kasbiy-texnologik mobilligi va raqobatbardoshligi keskin oshirildi.

Kompetentlikni shakllantirish bevosita oliy ta’lim muassasasidagi mavjud raqamli ekotizimga bog’liqdir. Tadqiqot doirasida infratuzilmaning quyidagi elementlari hal qiluvchi ahamiyat kasb etishi asoslandi:

– Uzluksiz raqamli muhit: Ta’lim jarayonini boshqarish tizimlari (LMS – Moodle, Canvas va boshqalar) orqali talaba va o’qituvchi o’rtasidagi asinxron hamda sinxron muloqotning doimiyligini ta’minlash.

– Ochiq axborot resurslari: Raqamlashtirilgan milliy arxivlar, elektron qo’lyozmalar fondlari va virtual kutubxonalardan erkin foydalanish imkoniyati. Bu omil talabalarning ilmiy izlanish olib borishi uchun zarur bo’lgan vaqt va makon cheklovlarini bartaraf etib, ochiq ta’lim muhitini yaratdi.

Oliy ta’lim tizimidagi mavjud ehtiyojlardan kelib chiqib, filolog kadrlar tayyorlash amaliyotini takomillashtirish bo’yicha quyidagi amaliy tavsiyalar ilgari suriladi:

1. O’quv dasturlari va sillabuslarni modernizatsiya qilish: Oliy ta’lim muassasalarining filologiya yo’nalishidagi o’quv rejalarini zamonaviy raqamli trendlar asosida qayta ko’rib chiqish. Jumladan, 2026-2027 o’quv yilidan e’tiboran fan sillabuslariga “Ta’limda generativ sun’iy intellekt” hamda tabiiy til ko’rsatmalari orqali ta’lim ilovalarini loyihalashga qaratilgan «Vibe coding» kabi maxsus modul va bloklarni kiritish maqsadga muvofiqdir.

2. STEAM-yondashuvni gumanitar ta’limga tatbiq etish: Adabiyot o’qitish metodikasi fanlarini o’tishda loyihaga asoslangan ta’lim texnologiyalaridan keng

foydalanish. Bunda talabalarga jadid mutafakkirlari ijodiga bag'ishlangan veb-ilovalar, raqamli xaritalar yoki virtual ko'rgazmalar yaratish kabi fanlararo (gumanitar va texnologik bilimlarni birlashtiruvchi) amaliy topshiriqlarni berish tizimini yo'lga qo'yish.

3. Elektron didaktik platformalarni takomillashtirish: Oliy ta'lim muassasalari qoshida mumtoz va jadid adabiyoti matnlarini o'zida jamlagan milliy elektron korpuslar va ochiq ma'lumotlar bazalarini yaratish. Bu bazalarni universitetning LMS platformalari bilan to'g'ridan-to'g'ri integratsiya qilish orqali talabalar uchun uzluksiz va ochiq raqamli izlanish muhitini ta'minlash.

4. Professor-o'qituvchilarning raqamli malakasini oshirish: Talabalarda yuqori darajadagi axborot va kasbiy-texnologik kompetentlikni shakllantirish uchun, eng avvalo, professor-o'qituvchilarning o'zi yangi avlod raqamli vositalari bilan ishlash ko'nikmasiga ega bo'lishi lozim. Shu sababli, pedagoglar uchun sun'iy intellektning ta'limdagi o'rni, ma'lumotlar tahlili va raqamli avtorlik huquqlariga bag'ishlangan maqsadli malaka oshirish kurslarini tashkil etish zarur.

Ushbu tavsiyalarning amaliyotga izchil joriy etilishi oliy filologik ta'lim sifatini global mezonlar va To'rtinchi sanoat inqilobi talablariga moslashtirish, shuningdek, milliy adabiy merosimizni yosh avlodga zamonaviy, kreativ va ta'sirchan usullarda yetkazib beruvchi yangi formatsiyadagi pedagog-kadrlarni tayyorlashga xizmat qiladi.

Xulosa qilib aytganda, filologik ta'limni raqamlashtirish sharoitida generativ sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanish bo'lajak mutaxassislarining kasbiy-metodik va axborot kompetentligini rivojlantirishda samarali vosita sifatida namoyon bo'ldi. Ayniqsa, GenAI vositalari talabalarning katta hajmdagi, yangi va yetarlicha o'rganilmagan matnlar bilan ishlash, ularni tahlil qilish, interpretatsiya qilish hamda qiyosiy o'rganishning qulay va samarali usullarini egallashiga xizmat qiladi. Natijada, ularning mustaqil izlanish olib borish, tanqidiy fikrlash va innovatsion o'quv kontentlarini yaratish ko'nikmalari sezilarli darajada rivojlanadi.

Biroq, generativ sun'iy intellekt texnologiyalarini ta'lim jarayoniga joriy etishda akademik halollik, axborot ishonchligi va pedagogik nazorat masalalariga alohida e'tibor qaratish lozim. Bu jarayonda asosiy yondashuv sun'iy intellektidan foydalanishni cheklash emas, balki undan to'g'ri, mas'uliyatli va ongli foydalanish madaniyatini shakllantirishdan iborat bo'lishi zarur. Mazkur jarayon uch muhim yo'nalishda amalga oshiriladi: birinchidan, sun'iy intellektning imkoniyatlari va cheklangan jihatlarini tushuntirish orqali talabalar uning natijalariga tanqidiy yondashishni o'rganadi; ikkinchidan, SI savodxonligini rivojlantirish asosida talabalar prompt yozish, natijalarni baholash va undan mas'uliyatli foydalanish ko'nikmalarini egallaydi; uchinchidan, baholash va o'qitish strategiyalarini moslashtirish orqali yozish jarayoniga yo'naltirilgan, ko'p bosqichli va shaffof baholash tizimi joriy etiladi. Shu asosda talabalarga SI vositalaridan foydalanishda shaffoflikka amal qilish, ya'ni undan qaysi bosqichda va qanday maqsadda foydalanganini ochiq ko'rsatish, olingan natijalarni tanqidiy tahlil qilish, mustaqil qayta ishlash hamda barcha fakt va havolalarni ishonchli manbalar asosida tekshirish ko'nikmalari shakllantiriladi. Natijada, GenAI vositalaridan foydalanish talabalarning mustaqil fikrlashini qo'llab-quvvatlovchi va ularni faol o'quv subyekti sifatida shakllantiruvchi samarali didaktik muhitni yaratishga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 5-oktabrdagi “Raqamli O‘zbekiston – 2030” strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida»gi PF-6079-son Farmoni.
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 8-oktabrdagi “O‘zbekiston Respublikasi oliy ta’lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi PF-5847-son Farmoni.
3. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2020-yil 31-dekabrdagi Oliy ta’lim muassasalarida ta’lim jarayonini tashkil etish bilan bog‘liq tizimlarni takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi 824-son qarori.
4. Максимов, Н. В. Современные информационные технологии: учеб. Пособие/Н.В. Максимов, Т.Л.Партыко, И.И.Попов. – М: ФОРУМ, 2008. - 512с
5. Begimqulov U.Sh. Pedagogik ta’lim jarayonlarini axborotlashtirishni tashkil etish va boshqarish nazariyasi va amaliyoti. Ped.fan.dok. ... diss. – T., 2007. – 305 b.
6. Hamidov J.A. Ta’lim jarayonida axborot texnologiyalarini qo‘llash o‘qitish samaradorligini oshirish omili // Kasb-hunar ta’limi. – Toshkent, 2013. – № 6. – B. 15–20.
7. Anarbayeva F.U., Qorayev A.F. Ta’lim jarayonini raqamlashtirish // Analytical Journal of Education and Development. Volume: 02 Issue: 07 | Jul-2022 ISSN: 2181-2624. – B. 6–9. Koehler, M. J., & Mishra, P. What is technological pedagogical content knowledge (TPACK)? Contemporary Issues in Technology and Teacher Education. 2009. 9(1), 60-70.
8. Siemens, G. Connectivism: A learning theory for the digital age. International Journal of Instructional Technology and Distance Learning. 2005. 2(1), 3-10.